

Scarabaeidae de l'Afrique de l'Ouest : les noms du niveau genre et leurs espèces types (Coleoptera)

Tristão BRANCO

Rua de Camões, 788, 2º Dto., P-4000-142 Porto, Portugal, <tristao.branco@gmail.com>

Résumé.— La littérature a été analysée pour déterminer quelles sont les espèces nominales qui, selon les règles du Code International de Nomenclature Zoologique et les décisions de la Commission Internationale de Nomenclature Zoologique, ont été valablement désignées comme espèces types des noms du niveau genre des Scarabaeidae connus de l'Afrique de l'Ouest. Outre le cas bien connu du nom *Scarabaeus*, des problèmes nomenclaturaux ont été identifiés, et des solutions proposées, pour trois noms d'usage courant, *Anachalcos*, *Megaponerophilus* et *Liatongus*. L'espèce type de *Cacconemus* Jekel, 1872 est désignée.

Mots clés.— Coleoptera, Scarabaeidae, Afrique de l'Ouest, noms du niveau genre, espèces types.

Scarabaeidae of West Africa : the genus-group names and their type species (Coleoptera)

Abstract.— Literature was searched to find out which are the validly designated nominal species, according to the rules of the International Code of Zoological Nomenclature and the rulings of the International Commission on Zoological Nomenclature, as type species of the names of the genus-group of the Scarabaeidae known to occur in West Africa. Besides the well-known case of the name *Scarabaeus*, nomenclatural problems have been identified, and solutions are proposed, involving three names in current usage, *Anachalcos*, *Megaponerophilus* and *Liatongus*. The type species of *Cacconemus* Jekel, 1872 is designated.

Key words.— Coleoptera, Scarabaeidae, West Africa, genus-group names, type species.

INTRODUCTION

Les membres de l'Association Catharsius ayant en préparation une faune des Scarabaeidae de l'Afrique de l'Ouest, je crois qu'il est utile, en préalable, de passer en revue, sous le seul point de vue de la nomenclature, les noms du niveau genre associés à cette faune.

La stabilité et l'universalité des noms sont hautement souhaitables, afin que chaque nom soit unique et distinct. Ces objectifs sont précisément ceux du Code International de Nomenclature Zoologique (ci-après désigné par "le Code"), comme il est déclaré dans son Préambule. À mon avis la seule façon d'assurer ces objectifs est d'adhérer aux règles instituées par le Code et aux décisions de la Commission Internationale de Nomenclature Zoologique (ci-après désignée par "la Commission" dans le texte, et "ICZN" dans la Bibliographie) même si on peut ne pas être d'accord avec toutes les règles du Code ou toutes les décisions de la Commission.

Le Code établit le principe de typification, c'est-à-dire (Article 61.1.1) « **Quelles que soient les limites qu'un taxon taxinomique peut avoir selon les zoologistes, ce sont les types porte-nom considérés comme inclus dans ces limites qui servent à déterminer le nom valide du Taxon [Art. 23.3.]** ». Il est donc important de s'assurer que les espèces nominales couramment regardées comme espèces types des noms du niveau genre ont bien été désignées selon les règles du Code. C'est cette analyse qui fait l'objet de la présente note, ainsi que la vérification de la disponibilité des noms d'usage courant.

La question de l'espèce type d'un certain nombre de genres présents en l'Afrique de l'Ouest a déjà été analysée dans une autre note (BRANCO, 2007). Dans ces cas l'analyse n'est pas répétée ici, le lecteur étant renvoyé à cette note.

Dans le texte qui suit les noms du niveau genre sont présentés par ordre alphabétique, et "Article" désigne un article du Code.

Il est peut-être utile de souligner que le type d'un nom du niveau genre n'est pas une espèce taxinomique mais une espèce nominale, c'est-à-dire un nom du niveau espèce. Parmi les règles du Code qui régulent les types au niveau genre, celles qui sont le plus souvent négligées sont celles édictées par l'Article 67.1.2 : « **Le nom d'une espèce type demeure inchangé même s'il s'agit d'un synonyme ou d'un homonyme plus récent, ou d'un nom supprimé** », et l'Article 67.2 : « **Une espèce nominale ne peut être retenue pour la fixation de l'espèce type d'un genre ou d'un sous-genre nominal que s'il s'agit d'une espèce nominale originalement incluse** ». Il est peut-être utile de rappeler aussi l'Article 67.7 : « **Si, au moment de la fixation de l'espèce type d'un genre ou d'un sous-genre nominal, un auteur attribue à tort au nom de l'espèce type, ou à celui du genre ou du sous-genre, un auteur ou une date autres que ceux de l'établissement original de ces noms, ou bien s'il fait référence de manière erronée à la première inclusion explicite d'une espèce nominale dans ce genre ou sous-genre, on considère néanmoins que cet auteur a valablement fixé l'espèce type, dans la mesure où cette espèce nominale était par ailleurs admissible** ». Ainsi, lorsque l'espèce type a été citée différemment de son établissement original, l'exacte citation est présentée entre guillemets à la suite de son nom original.

LES NOMS DU NIVEAU GENRE ET LEURS ESPÈCES TYPES

***Acanthonitis* Janssens, 1937**

Acanthonitis Janssens, 1937 : 185. Espèce type *Acanthonitis oberthueri* Janssens, 1937, par monotypie.

***Afrocanthon* Müller, 1941**

Afrocanthon Müller, 1941 : 337. Espèce type *Afrocanthon comosellus* Müller, 1941 (= *Alloscelus paradoxus* Boucomont, 1923), par désignation originale. La synonymie entre *comosellus* et *paradoxus* a été établie par MÜLLER, 1942 : 86. Couramment considéré comme un synonyme subjectif (leurs espèces types respectives sont des synonymes subjectifs) plus récent d'*Alloscelus* Boucomont, 1923 (voir ci-dessous).

***Afrodrepanus* Krikken, 2009**

Afrodrepanus Krikken, 2009 : 19. Espèce type *Drepanocerus impressicollis* Boheman, 1857, par désignation originale.

***Afrostrandius* Moretto, 2009**

Afrostrandius Moretto, 2009 : 152. Décrit comme sous-genre d'*Onthophagus* Latreille, 1802. Espèce type *Onthophagus tigrinus* d'Orbigny, 1908, par désignation originale.

***Allogymnopleurus* Janssens, 1940**

Allogymnopleurus Janssens, 1940b : 33. Espèce type *Gymnopleurus chloris* Klug, 1855 (citée comme "Gymnopleurus chloris Klug") (= *Gymnopleurus splendidus* Bertoloni, 1849), par désignation originale.

Allonitis Janssens, 1936

Allonitis Janssens, 1936 : 1. Espèce type *Onitis nasutus* Felsche, 1907, par désignation originale.

Alloscelus Boucomont, 1923

Alloscelus Boucomont, 1923 : 40. Espèce type *Alloscelus paradoxus* Boucomont, 1923, par monotypie.

Amietina Cambefort, 1981

Amietina Cambefort, 1981 : 144. Espèce type *Amietina larrochei* Cambefort, 1981, par désignation originale.

Anachalcus Hope, 1837

Anachalcus Hope, 1837 : 50. Espèce type *Scarabaeus cupreus* Fabricius, 1775 (citée comme “*Ateuchus Cupreus* of Fabricius”), par monotypie. Synonyme objectif plus récent de *Chalconotus* Dejean, 1833 (voir ci-dessous).

Aptychonitis Janssens, 1937

Aptychonitis Janssens, 1937 : 194. Espèce type *Onitis sulcicollis* Harold, 1868 (citée comme “*Chironitis sulcicollis* Harold”), par désignation originale.

Ateuchus Fabricius, 1801

Espèce type *Scarabaeus sacer* Linné, 1758. Homonyme plus récent d’*Ateuchus* Weber, 1801 (voir BRANCO, 2007 : 7).

Caccobiomorphus Balthasar, 1964

Caccobiomorphus Balthasar, 1964 : 31. Espèce type *Caccobiomorphus brevisetosus* Balthasar, 1964 (= *Caccobius megaponerae* Brauns, 1914), par désignation originale. BALTHASAR (1964) a créé *Caccobiomorphus* pour deux nouvelles espèces, *Caccobiomorphus brevisetosus* Balthasar, 1964, et *Caccobiomorphus congolanus* Balthasar, 1964. CAMBEFORT (1976) les a mises toutes les deux en synonymie avec *Caccobius megaponerae* Brauns, 1914. Voir aussi *Megaponerophilus* ci-dessous.

Caccobius Thomson, 1859

Espèce type *Scarabaeus schreberi* Linné, 1767 (voir BRANCO, 2007 : 8).

Cacconemus Jekel, 1872

Cacconemus Jekel, 1872 : 418. Espèce type *Onthophagus castaneus* Klug, 1855, **présente désignation**. JEKEL (1872) a créé *Cacconemus* comme division de *Caccophilus* Jekel, 1872, pour deux espèces nominales, *Caccobius rufipennis* Harold, 1867, et *Onthophagus castaneus* Klug, 1855. Je n’ai trouvé nulle part dans la littérature la désignation de l’espèce type. Je la désigne donc ici.

Caccophilus Jekel, 1872

Caccophilus Jekel, 1872 : 410. Espèce type *Caccophilus himalayanus* Jekel, 1872 (citée comme “*C. himalayanus* Jekel”), par désignation subséquente de CAMBEFORT, 1979 : 124. JEKEL (1872) a créé *Caccophilus* pour dix espèces nominales, *Caccophilus himalayanus* Jekel, 1872, *Copris vulcanus* Fabricius, 1801, *Caccobius indicus* Harold, 1867, *Copris aterrimus* Fabricius, 1798, *Caccophilus pullus* Jekel, 1872, *Onthophagus fuliginosus* Roth, 1851, *Caccobius signatipennis* Harold, 1867, *Onthophagus nigrifulus* Klug, 1855, *Caccobius dorsalis* Harold, 1867, et *Caccobius punctatissimus* Harold, 1867.

***Cambefortius* Branco, 1989**

Cambefortius Branco, 1989 : 252. Espèce type *Onthophagus bidentiger* d'Orbigny, 1905, par désignation originale.

***Catharsius* Hope, 1837**

Catharsius Hope, 1837 : 21. Décrit comme sous-genre de *Copris* Geoffroy, 1762. Espèce type *Scarabaeus molossus* Linné, 1758 (citée comme "*Scarabaeus molossus* L."), par désignation subséquente d'ARROW, 1931 : 92. HOPE (1837) a créé *Catharsius* pour quatre espèces nominales, *Scarabaeus molossus* Linné, 1758, *Copris ursus* Fabricius, 1801, *Scarabaeus achates* Olivier, 1789, *Copris sagax* Quensel, 1806, auxquelles il a ajouté "and Cop. Olivieri, and Asrael of Kirby", deux noms qui semblent n'avoir jamais été publiés.

***Chalcoederus* Erichson, 1847**

Chalcoederus Erichson, 1847 : 763. Espèce type *Ateuchus maculatus* Fabricius, 1801 (citée comme "*O. maculatus* F."), par désignation subséquente de PALESTRINI, 1982 : 101 (sous l'Article 69.1.1). ERICHSON (1847) a créé *Chalcoederus* pour deux espèces nominales, *Ateuchus maculatus* Fabricius, 1801, et *Onthophagus signatipennis* Castelnau, 1840. HAROLD (1869 : 1032) a mis *Onthophagus signatipennis* Castelnau, 1840 en synonymie avec *Onthophagus maculatus* (Fabricius, 1801), et celui-ci a été rangé par D'ORBIGNY (1913 : 257) dans son groupe 15 des *Onthophagus* africains.

***Chalconotus* Dejean, 1833**

Chalconotus Dejean, 1833 : 136. Espèce type *Scarabaeus cupreus* Fabricius, 1775 (citée comme "*Cupreus. Fabr.*"), par monotypie. Bien que couramment attribué à REICHE (1841), et pour cette raison considéré comme synonyme plus récent d'*Anachalcos* Hope, 1837, le nom *Chalconotus* de DEJEAN (1833) est disponible sous l'Article 12.2.5. La seule espèce incluse par DEJEAN (1833) dans *Chalconotus* est "*Cupreus. Fabr.*" qui peut être reliée de façon non équivoque à *Scarabaeus cupreus* Fabricius, 1775. Homonyme objectif plus ancien d'*Anachalcos* Hope, 1837 (voir ci-dessus), donc il est le nom valide de ce genre.

***Cheironitis* Lansberge, 1875**

Espèce type *Scarabaeus furcifer* Rossi, 1792 (voir BRANCO, 2007 : 9).

***Chironitis* Janssens, 1937**

Synonyme objectif plus récent de *Cheironitis* Lansberge, 1875 (voir BRANCO, 2007 : 9).

***Cleptocaccobius* Cambefort, 1984**

Cleptocaccobius Cambefort, 1984 : 3. Espèce type *Caccobius (Caccophilus) signaticollis* d'Orbigny, 1902, par désignation originale.

***Copris* Geoffroy, 1762**

Espèce type *Scarabaeus lunaris* Linné, 1758 (voir BRANCO, 2007 : 10).

***Coptorhina* Hope, 1833**

Coptorhina Hope, 1833 : 62. Espèce type *Coptorhina africana* Hope, 1833, par désignation subséquente de JANSSENS, 1939 : 31. HOPE a créé le genre pour deux espèces nominales, *Coptorhina africana* Hope, 1833 et *Coptorhina klugii* Hope, 1833.

***Cyptochirus* Lesne, 1900**

Cyptochirus Lesne, 1900 : 499. Espèce type *Onitis ambigua* Kirby, 1828 (citée comme “*Cyptochirus* (nom. nov.) *ambiguus* Kirby”), par monotypie. LESNE (1900) n’a pas donné la description de *Cyptochirus*, mais a employé “*ambiguus* Kirby” en combinaison avec lui, qui peut être relié de façon non équivoque à *Onitis ambigua* Kirby, 1828, remplissant donc les conditions de l’Article 12.2.5.

***Delopleurus* Erichson, 1847**

Delopleurus Erichson, 1847 : 761. Espèce type *Delopleurus pullus* Boheman, 1857, par monotypie subséquente (Article 69.3). ERICHSON (1847) a décrit *Delopleurus* sans aucune espèce incluse. BOHEMAN (1857 : 210) a été le premier à décrire une espèce, et une seule espèce, dans le genre *Delopleurus* Erichson.

***Diaglyptus* d’Orbigny, 1902**

Diaglyptus d’Orbigny, 1902 : 15. Décrit comme sous-genre de *Caccobius* Thomson, 1859. Espèce type *Caccobius metasternalis* d’Orbigny, 1902, par monotypie. Mis en synonymie avec *Odontoloma* Boheman, 1857 par BOUCOMONT & GILLET, 1927 : 112.

***Diastellopalpus* Lansberge, 1886**

Diastellopalpus Lansberge, 1886 : 91. Espèce type *Scarabaeus tridens* Fabricius, 1781, par désignation subséquente de DAVIS *et al.*, 2008 : 193 (sous l’Article 69.1.1). LANSBERGE (1886) a créé *Diastellopalpus* pour quatre espèces nominales, *Onthophagus lamellicollis* Quedenfeldt, 1884, *Onthophagus johnstoni* Waterhouse, 1885, *Scarabaeus tridens* Fabricius, 1781 (attribué par lui à Olivier), et *Onthophagus noctis* Thomson, 1858.

***Digitonthophagus* Balthasar, 1959**

Digitonthophagus Balthasar, 1959 : 464. Décrit comme sous-genre d’*Onthophagus* Latreille, 1802. Espèce type *Scarabaeus bonasus* Fabricius, 1775 (citée comme “*Onthophagus* (*Digitonthophagus*) *bonasus* (F.)”), par désignation originale.

***Drepanellus* Barbero, Palestrini & Roggero, 2009**

Drepanellus Barbero, Palestrini & Roggero, 2009a : 252. Espèce type *Drepanocerus laticollis* Fåhraeus, 1857, par désignation originale. Synonyme objectif plus récent de *Latodrepanus* Krikken, 2009 (voir ci-dessous).

***Drepanocerus* Kirby, 1828**

Drepanocerus Kirby, 1828 : 521. Espèce type *Drepanocerus kirbii* Kirby, 1828, par monotypie.

***Drepanochirus* Péringuey, 1901**

Drepanochirus Péringuey, 1901 : 117. Espèce type *Onitis ambigua* Kirby, 1828 (citée comme “*Drepanochirus ambiguus*, Kirby”), par monotypie. Synonyme objectif plus récent de *Cyptochirus* Lesne, 1900 (voir ci-dessus).

***Drepanoplatynus* Boucomont, 1921**

Drepanoplatynus Boucomont, 1921 : 199. Espèce type *Drepanoplatynus gilleti* Boucomont, 1921, par monotypie.

***Ephillopus* Reitter, 1892**

Ephillopus Reitter, 1892 : 168. Espèce type *Scarabaeus iphis* Olivier, 1789 (citée comme “*Onth. Iphis* Oliv.”), par désignation originale. Mis en synonymie avec *Phalops* Erichson, 1847 (voir ci-dessous) par REITTER (1894 : 189).

***Eodrepanus* Barbero, Palestrini & Roggero, 2009**

Eodrepanus Barbero, Palestrini & Roggero, 2009b : 1846. Espèce type *Drepanocerus parallelus* Raffray, 1877, par désignation originale.

***Escarabaeus* Zidek & Pokorný, 2011**

Escarabaeus Zidek & Pokorný, 2011: 89. Nouveau nom de remplacement pour *Mesoscarabaeus* Zidek & Pokorný, 2008: 5, homonyme plus récent de *Mesoscarabaeus* Hong, 1982. Espèce type *Scarabaeus cristatus* Fabricius, 1775, par désignation originale. Créé comme sous-genre de *Scarabaeus* Linné, 1758.

***Euoniticellus* Janssens, 1953**

Espèce type *Scarabaeus fulvus* Goeze, 1777 (voir BRANCO, 2007 : 11).

***Euonthophagus* Balthasar, 1959**

Espèce type *Scarabaeus amyntas* Olivier, 1789 (voir BRANCO, 2007 : 12).

***Eusaproecius* Branco, 1989**

Eusaproecius Branco, 1989 : 251. Espèce type *Saproecius optatus* Péringuey, 1901, par désignation originale.

***Freyus* Balthasar, 1958**

Freyus Balthasar, 1958 : 164. Espèce type *Freyus bechynei* Balthasar, 1958, par monotypie. Mis en synonymie avec *Paraphytus* Harold, 1877 (voir ci-dessous) par BALTHASAR, 1963b : 279.

***Furconthophagus* Zunino, 1979**

Espèce type *Scarabaeus furcatus* Fabricius, 1781 (voir BRANCO, 2007 : 12).

***Garreta* Janssens, 1940**

Garreta Janssens, 1940b : 22. Espèce type *Ateuchus azureus* Fabricius, 1801 (citée comme “*Scarabaeus azureus* Fabricius 1801”), par désignation originale.

***Gonocyphus* Lansberge, 1885**

Gonocyphus Lansberge, 1885 : 382. Décrit comme sous-genre d’*Onthophagus* Latreille, 1802. Espèce type : *Scarabaeus obliquus* Olivier, 1789 (citée comme “*Onthophagus obliquus* (Olivier, 1789)”), par désignation subséquente de MORETTO, 2009 : 149. LANSBERGE (1885) a proposé *Gonocyphus* pour six espèces nominales, *Onthophagus gibbicollis* Lansberge, 1885, *Scarabaeus obliquus* Olivier, 1789, *Onthophagus angulatus* Redtenbacher, 1848, *Onthophagus lenzii* Harold, 1874, *Onthophagus ater* Waterhouse, 1875, et *Onthophagus aesopus* Lansberge, 1882.

***Gymnopleurus* Illiger, 1803**

Espèce type *Scarabaeus geoffroyi* Fuesslin, 1775 (voir BRANCO, 2007 : 12).

***Heliocopris* Hope, 1837**

Heliocopris Hope, 1837 : 23. Espèce type *Scarabaeus gigas* Linné, 1758, par désignation subséquente de LÖBL, 2006 : 31. HOPE (1837) a créé *Heliocopris* pour quatre espèces nominales, *Scarabaeus gigas* Linné, 1758, *Scarabaeus midas* Fabricius, 1775, *Scarabaeus bucephalus* Fabricius, 1775, et *Scarabaeus antenor* Olivier, 1789. Il a ajouté à cette liste “Coprins Isidis of Savigny”, et “those which are mentioned in Mr. Pettigrew’s work on Egyptian Antiquities, namely, C. Osiris, Apis, Memnon, Sesostris, Moeris, and Shishack, ...”. Cependant, le nom *Coprins isidis* n’a été rendu disponible que trois années plus tard, par CASTELNAU (1840), et les autres noms ne l’ont jamais été. ARROW (1931), qui attribuait à BURMEISTER, 1846 le nom *Heliocopris*, a désigné *Coprins pirmal* Fabricius, 1798 comme espèce type. Cette désignation n’est pas valide parce que *Coprins pirmal* ne figure pas parmi les espèces nominales incluses par HOPE dans son genre.

***Heteroclitopus* Péringuey, 1901**

Heteroclitopus Péringuey, 1901 : 110. Espèce type *Heteroclitopus remipes* Péringuey, 1901, par monotypie.

***Heteronitis* Gillet, 1911**

Heteronitis Gillet, 1911 : 311. Espèce type *Onitis tridens* Castelnau, 1840 (citée comme “*Onitis tridens* Cast.”), par désignation subséquente de JANSSENS, 1937 : 139. GILLET (1911) a décrit le genre *Heteronitis* pour cinq espèces nominales, *Onitis audens* Péringuey, 1901, *Onitis castelnau* Harold, 1862, *Onitis ragazzii* Fairmaire, 1893, *Onitis tricornutus* Fairmaire, 1891, et *Onitis tridens* Castelnau, 1840.

***Histeridium* Motschulsky, 1860**

Espèce type *Scarabaeus schreberi* Linné, 1767. Synonyme objectif plus récent de *Caccobius* Thomson, 1859 (voir BRANCO, 2007 : 13).

***Hyalonthophagus* Palestrini & Giacone, 1988**

Hyalonthophagus Palestrini & Giacone, 1988 : 1. Décrit comme sous-genre d’*Onthophagus* Latreille, 1802. Espèce type *Onthophagus (Proagoderus) viridiceps* d’Orbigny, 1911 (citée comme “*O. viridiceps* d’Orbigny, 1911”), par désignation originale.

***Ixodina* Roth, 1851**

Ixodina Roth, 1851 : 128. Espèce type *Ixodina abyssinica* Roth, 1851, par monotypie.

***Kheper* Janssens, 1940**

Kheper Janssens, 1940a : 59. Espèce type *Ateuchus aegyptiorum* Latreille, 1827, par désignation originale.

***Latodrepanus* Krikken, 2009**

Latodrepanus Krikken, 2009 : 10. Espèce type *Drepanocerus laticollis* Fåhraeus, 1857, par désignation originale.

***Liatongus* Reitter, 1892**

Liatongus Reitter, 1892 : 166. Espèce type *Onthophagus phanaeoides* Westwood, 1840 (citée comme “*O. phanaeoides* Westw.”), par désignation subséquente d’ARROW, 1931 : 362. REITTER (1892) a créé *Liatongus* pour trois espèces nominales, *Onthophagus phanaeoides* Westwood, 1840, *Liatongus scutellaris* Reitter, 1892, et *Oniticellus denticornis* Fairmaire, 1887. Voir aussi *Onthosphaenus* Motschulsky, 1860 ci-dessous.

Litocopr Waterhouse, 1891

Litocopr Waterhouse, 1891 : 53. Espèce type *Litocopr punctiventris* Waterhouse, 1891 (citée comme “*Copr* (*Litocopr*) *punctiventris* Waterhouse”), par désignation subséquente de FERREIRA, 1960 : 4. WATERHOUSE (1891) a créé le genre pour trois espèces nominales, *Litocopr punctiventris* Waterhouse, 1891, *Copr muticus* Boheman, 1857, et *Copr simplex* Harold, 1868.

Lophodonit Janssens, 1938

Lophodonit Janssens, 1938 : 12. Espèce type *Onit* *carinatus* Felsche, 1907 (citée comme “*Onit* *carinatus* Felsche, D. Ebt. Zeits., 1907, p. 293”), par désignation originale.

Megaponerophil Ferreira, 1972

Megaponerophil Ferreira, 1972 : 151. Espèce type *Caccobius megaponerae* Brauns, 1914 (citée comme “*Caccobius megaponerae* Brauns”), par désignation originale.

Le genre *Megaponerophil* a été proposé par JANSSENS (1949), dans sa nouvelle sous-tribu Alloscelina, dans une note en bas de page, comme suit : « (23) Cette sous-tribu qui se substitue à la tribu des *Panelini* d’Arrow (établie sur des caractères inconstants ou inexacts, comme la proportion des premiers articles tarsaux) comprend les genres *Alloscelus* Boucomont, *Megaponerophil* gen. nov. (génotype : *Caccobius megaponerae* Brauns) ; *Afroharoldius* A. Janssens, d’Afrique ; *Haroldius* Boucomont et *Ponerotrogus* Silvestri d’Asie. Elle comprend, (à part les *Sisyphus*), les seuls *Scarabaeini* connus jusqu’ici comme ayant huit articles aux antennes. C’est par erreur qu’Arrow signale huit articles aux antennes chez les *Caccobius* et chez les *Delopleurus* ; ces genres ont neuf articles aux antennes ». Comme il est évident, ceci ne remplit pas les conditions de disponibilité exigées par le Code pour des noms publiés après 1930 (Article 13.1). De son côté, FERREIRA (1972) a présenté une courte description du genre, et a indiqué “*Caccophilus megaponerae* Brauns” comme son espèce type. Donc, d’après l’Article 50.1, FERREIRA (1972) doit être considérée comme l’auteur du nom *Megaponerophil*. On a là sans doute une situation malencontreuse, car non seulement *Megaponerophil* change d’auteur, mais devient aussi un synonyme subjectif (les espèces types respectives sont des synonymes subjectifs) plus récent de *Caccobiomorphus* Balthasar, 1964 (voir ci-dessus).

Metacatharsius Montreuil, 1998

Metacatharsius Montreuil, 1998 : 137. Espèce type *Scarabaeus ferrugineus* Olivier, 1789, par désignation originale. En fait, le nom *Metacatharsius* a été proposé par PAULIAN (1939) comme sous-genre de *Catharsius* Hope, 1837, pour 16 espèces. Mais, comme signalé par LÖBL (2006), PAULIAN (1939) n’a pas désigné d’espèce type. Or l’Article 13.3 impose que pour être disponible tout nouveau nom du niveau genre publié après 1930 doit être accompagné de la fixation d’une espèce type dans la publication originale. Les auteurs qui par la suite ont traité des *Metacatharsius* n’ont pas non plus désigné l’espèce type, jusqu’à MONTREUIL (1998). Celui-ci n’a pas proposé une description du genre, mais a présenté une matrice de 42 caractères permettant de différencier *Metacatharsius* et, de ce fait, satisfaisant les conditions de l’Article 13.1. Donc, d’après l’Article 50.1, MONTREUIL, 1998 est l’auteur du nom *Metacatharsius*, comme indiqué par LÖBL *et al.* (2006a).

Micronthophagus Balthasar, 1963

Micronthophagus Balthasar, 1963c : 165. Espèce type *Onthophagus hystrix* Boucomont, 1914 (citée comme “*Onthophagus (Micronthophagus) hystrix* Bouc.”), par désignation originale. BALTHASAR (1935 : 306) a créé *Micronthophagus* comme sous-genre d’*Onthophagus*

Latreille, 1802, pour sept espèces nominales, *Onthophagus cavia* Boucomont, 1914, *Onthophagus gulo* Arrow, 1931, *Onthophagus hystrix* Boucomont, 1914, *Onthophagus incertus* d'Orbigny, 1898, *Onthophagus ochreatus* d'Orbigny, 1898, *Onthophagus oculatus* Arrow, 1931, et *Onthophagus vigilans* Boucomont, 1921. Pourtant, BALTHASAR n'a désigné l'espèce type qu'en 1963. Donc, comme signalé par LÖBL (2006), le nom *Micronthophagus* n'est pas disponible de BALTHASAR, 1935 (Article 13.3) mais, comme indiqué par LÖBL *et al.* (2006b) il est disponible de BALTHASAR, 1963c (Article 50.1).

***Milichus* Péringuey, 1901**

Milichus Péringuey, 1901 : 274. Espèce type *Onthophagus apicalis* Fåhraeus, 1857 (citée comme “*Milichus apicalis*, Fåhr.”), par monotypie.

***Mimonthophagus* Balthasar, 1963**

Mimonthophagus Balthasar, 1963a : 86. Espèce type *Onthophagus apicehirtus* d'Orbigny, 1915 (citée comme “*Onthophagus apicehirtus* d'Orb.”), par désignation originale.

***Neonitis* Péringuey, 1901**

Neonitis Péringuey, 1901 : 152. Espèce type *Neonitis rhodesiae* Gillet, 1918, identifiée par erreur comme *Onitis porculus* Boheman, 1857 (citée comme « *Neonitis porculus*, Bohem. »), par monotypie. La seule espèce connue de l'Afrique de l'Ouest, *Neonitis rasplusi* Cambefort, 1995, vient d'être transférée dans le genre *Acanthonitis* Janssens, 1937 par CAMBEFORT *et al.*, 2010.

***Neosaproecius* Branco, 1990**

Neosaproecius Branco, 1990 : 596. Espèce type *Stiptopodius trituberculatus* Frey, 1958, par désignation originale.

***Neosisyphus* Müller, 1942**

Neosisyphus Müller, 1942 : 86. Décrit comme sous-genre de *Sisyphus* Latreille, 1807. Espèce type *Sisyphus atratus* Klug, 1855 (citée comme “*Sisyphus atratus* Klug”), par désignation originale.

***Nitiocellus* Branco, 2010**

Nitiocellus Branco, 2010 : 97. Espèce type *Oniticellus panthera* Boucomont, 1921, par désignation originale.

***Odontoloma* Boheman, 1857**

Odontoloma Boheman, 1857 : 202. Espèce type *Odontoloma pauxillum* Boheman, 1857, par monotypie.

***Oniticellus* Dejean, 1821**

Espèce type *Scarabaeus cinctus* Fabricius, 1775 (voir BRANCO, 2007 : 16).

***Onitis* Fabricius, 1798**

Espèce type *Scarabaeus sphinx* Olivier, 1789 (homonyme primaire plus récent de *Scarabaeus sphinx* Fabricius, 1775 ; nom valide *Onitis belial* Fabricius, 1798) (voir BRANCO, 2007 : 16).

***Onthophagus* Latreille, 1802**

Espèce type *Scarabaeus taurus* Schreber, 1759 (voir BRANCO, 2007 : 16).

***Onthosphaenus* Motschulsky, 1860**

Onthosphaenus Motschulsky, 1860 : 154. Espèce type *Scarabaeus vertagus* Fabricius, 1798 (citée comme “*Scarabaeus vertagus* F. 1798”), par désignation subséquente de PAULIAN, 1986 : 214. MOTSCHULSKY (1860) a créé *Onthosphaenus* pour deux espèces nominales, *Scarabaeus vertagus* Fabricius, 1798, et *Copris venator* Fabricius, 1801. *Scarabaeus vertagus* Fabricius, 1798 est couramment placé dans le genre *Liatongus* Reitter, 1892 (voir ci-dessus), qui, de ce fait, est un synonyme subjectif plus récent d’*Onthosphaenus* Motschulsky, 1860.

***Onthotrogus* Motschulsky, 1860**

Onthotrogus Motschulsky, 1860 : 152. Espèce type *Copris auratus* Fabricius, 1801 (citée comme “*auratus*”), par monotypie. Nom supprimé par la Commission (ICZN, 1993 : Opinion 1708) pour le Principe de Priorité mais non pour le Principe d’Homonymie. Voir *Proagoderus* ci-dessous.

***Paraphytus* Harold, 1877**

Paraphytus Harold, 1877 : 42. Espèce type *Paraphytus doriae* Harold, 1877, par monotypie.

***Parascatonomus* Paulian, 1932**

Parascatonomus Paulian, 1932b : 212. Nouveau nom de remplacement pour *Coomanius* Paulian, 1932a : 205, homonyme plus récent de *Coomanius* Fleutiaux, 1924. Espèce type *Coomanius politus* Paulian, 1932 (= *Onthophagus discedens* Sharp, 1875), par monotypie. Selon PALESTRINI (1982) *Onthophagus politus* (Paulian, 1932) et *Onthophagus maculatus* (Fabricius, 1801) (espèce type de *Chalcoderus* Erichson, 1847) appartiennent au même groupe d’espèces méritant, peut-être, le rang de sous-genre. Dans ce cas le nom valide du sous-genre sera *Chalcoderus* Erichson, 1847 à moins que, comme suggère PALESTRINI (1982), *Chalcoderus* puisse être considéré un *nomen oblitum* sous l’Article 23.9.

***Pedaria* Castelnau, 1832**

Pedaria Castelnau, 1832 : 403. Espèce type *Pedaria nigra* Castelnau, 1832, par monotypie.

***Phalops* Erichson, 1847**

Phalops Erichson, 1847 : 764. Espèce type *Copris ciconia* Fabricius, 1801 (citée comme “*ciconia*, Fabr.”) (= *Scarabaeus iphis* Olivier, 1789), par désignation subséquente de SHIPP, 1895 : 178. ERICHSON (1847) a créé *Phalops* pour deux espèces nominales, *Copris divisus* Wiedemann, 1823, et *Copris ciconia* Fabricius, 1801. ARROW (1931 : 134) a désigné *Copris divisus* Wiedemann, 1823 (cité comme “*Copris divisa*, Wied.”) comme espèce type, mais sa désignation n’est pas valable parce qu’elle a été devancée par celle de SHIPP (1895) (Article 69.1).

***Pinacotarsus* Harold, 1875**

Pinacotarsus Harold, 1875 : 454. Espèce type *Pinacotarsus dohrni* Harold, 1875, par monotypie.

***Pleuronitis* Lansberge, 1875**

Pleuronitis Lansberge, 1875 : 14. Espèce type *Onitis fulgidus* Castelnau, 1840, par monotypie.

***Proagoderus* Lansberge, 1883**

Proagoderus Lansberge, 1883 : 15. Décrit comme sous-genre d’*Onthophagus* Latreille, 1802. Espèce type : *Onthophagus (Proagoderus) ritsemae* Lansberge, 1883, par monotypie.

Proagoderus Lansberge, 1883 est un synonyme subjectif plus récent d'*Onthotrogus* Motschulsky, 1860 (voir ci-dessus), mais sa conservation a été préconisée par la Commission (ICZN, 1993 : Opinion 1708).

***Pseudopedaria* Felsche, 1904**

Pseudopedaria Felsche, 1904 : 400. Espèce type *Pedaria grossa* Thomson, 1858, par monotypie.

***Pseudosaproecius* Balthasar, 1941**

Pseudosaproecius Balthasar, 1941 : 181. Espèce type *Onthophagus comatus* d'Orbigny, 1902 (citée comme "*Pseudosaproecius comatus* d'Orb."), par désignation originale.

***Saproecius* Péringuey, 1901**

Saproecius Péringuey, 1901 : 306. Espèce type *Saproecius singularis* Péringuey, 1901, par désignation subséquente de JANSSENS, 1939 : 21. PERINGUEY (1901) a créé *Saproecius* pour deux espèces nominales, *Saproecius singularis* Péringuey, 1901 et *Saproecius optatus* Péringuey, 1901. JANSSENS (1942 : 40) l'a mis en synonymie avec *Stiptopodius* Harold, 1871.

***Scarabaeolus* Balthasar, 1965**

Scarabaeolus Balthasar, 1965 : 14. Décrit comme sous-genre de *Scarabaeus* Linné, 1758. Espèce type *Scarabaeus laevifrons* Fairmaire, 1884 (citée comme "*Scarabaeus (Scarabaeolus) laevifrons* Fairm."), par désignation originale.

***Scarabaeus* Linné, 1758**

Espèce type *Scarabaeus sacer* Linné, 1758 selon l'usage courant, mais *Scarabaeus hercules* Linné, 1758 d'après les règles du Code et les décisions de la Commission (voir BRANCO, 2007 : 20).

***Sisyphus* Latreille, 1807**

Espèce type *Scarabaeus schaefferi* Linné, 1758 (voir BRANCO, 2007 : 21).

***Stiptopodius* Harold, 1871**

Stiptopodius Harold, 1871 : 5. Espèce type *Stiptopodius doriae* Harold, 1871, par monotypie.

***Sulcodrepanus* Krikken, 2009**

Sulcodrepanus Krikken, 2009 : 17. Espèce type *Drepanocerus sulcicollis* Castelnau, 1840, par désignation originale. Considéré par BARBERO *et al.* (2011) comme synonyme subjectif de *Tibiodrepanus* Krikken, 2009. *Sulcodrepanus* et *Tibiodrepanus* ont été établis simultanément, mais BARBERO *et al.* (2011), agissant en tant que premiers réviseurs (Article 24.2) ont attribué la préséance à *Tibiodrepanus*.

***Tauronthophagus* Shipp, 1895**

Tauronthophagus Shipp, 1895 : 179. Espèce type *Onthophagus rangifer* Klug, 1855 (citée comme "*O. rangifer*, Klug"), par désignation originale. Mis en synonymie avec *Proagoderus* Lansberge, 1883 par d'ORBIGNY, 1902 : 258.

***Tibiodrepanus* Krikken, 2009**

Tibiodrepanus Krikken, 2009 : 16. Espèce type *Copris setosus* Wiedemann, 1823, par désignation originale. Considéré par BARBERO *et al.* (2011) comme synonyme subjectif de *Sulcodrepanus* Krikken, 2009. *Tibiodrepanus* et *Sulcodrepanus* ont été établis simultanément,

mais BARBERO *et al.* (2011), agissant en tant que premiers réviseurs (Article 24.2) ont attribué la préséance à *Tibiodrepanus*.

***Tiniocellus* Péringuey, 1901**

Tiniocellus Péringuey, 1901 : 116. Espèce type *Oniticellus spinipes* Roth, 1851 (citée comme “*Tiniocellus spinipes*, Roth.”), par monotypie.

***Tomogonus* d’Orbigny, 1904**

Tomogonus d’Orbigny, 1904 : 254. Décrit comme sous-genre de *Caccobius* Thomson, 1859. Espèce type *Caccobius (Cacconemus) crassus* d’Orbigny, 1902 (citée comme “*Cacc. crassus* d’Orb.”), par monotypie.

***Trichonthophagus* Zunino, 1979**

Espèce type *Copris hirtus* Illiger, 1803 (voir BRANCO, 2007 : 23)

***Uposlotus* Costa, 1853**

Espèce type *Scarabaeus furcifer* Rossi, 1792. Synonyme objectif plus ancien de *Cheironitis* Lansberge, 1875, mais un *nomen oblitum* (voir BRANCO & ZIANI, 2005).

CONCLUSIONS

Parmi les noms du niveau genre en usage courant pour les Scarabaeidae connus de l’Afrique de l’Ouest, les quatre suivants présentent des problèmes nomenclaturaux :

1) ***Scarabaeus* Linné, 1758**. Il faut tout d’abord mentionner ce cas extrêmement malencontreux, déjà discuté ailleurs (voir BRANCO, 2007). À mon avis, à cause de la confusion que cela provoquerait, surtout par les conséquences au niveau des noms des familles couramment connues comme Scarabaeidae et Dynastidae, il serait très mal avisé d’appliquer ici les règles du Code et les décisions de la Commission. Aucune solution satisfaisante n’est possible sans le concours de la Commission.

2) ***Anachalcus* Hope, 1837**. Il faut le remplacer par *Chalconotus* Dejean, 1833, dont il est un synonyme objectif plus récent.

3) ***Megaponerophilus* Ferreira, 1972**. Malheureusement, sous l’Article 13.1, ce nom n’est pas disponible à partir du travail de JANSSENS (1949). Le nom valide est *Caccobiomorphus* Balthasar, 1964.

4) ***Liatongus* Reitter, 1892**. Comme l’a signalé PAULIAN (1986), ceux qui considèrent que *vertagus* (Fabricius, 1798) et *phanaeoides* (Westwood, 1840) sont congénériques doivent utiliser *Onthosphaenus* Motschulsky, 1860 comme le nom valide du genre qui les inclut. Malheureusement, une inversion de préséance, sous l’Article 23.9, n’est pas possible car PAULIAN (1986) a utilisé *Onthosphaenus* comme nom valide.

En outre, j’ai désigné l’espèce type de *Cacconemus* Jekel, 1872, car je n’ai trouvé une telle désignation nulle part dans la littérature.

REMERCIEMENTS

Je remercie vivement Paul SCHOOLMEESTERS (Herent, Belgique) pour son aide dans l'obtention de quelques travaux nécessaires pour l'élaboration de cette note. Mes plus vifs remerciements vont également à Philippe MORETTO (Toulon, France), Philippe WALTER (Montségur, France) et François GENIER (Gatineau, Canada) pour la relecture de mon manuscrit, leurs corrections et leurs suggestions.

BIBLIOGRAPHIE

- ARROW, G.J. 1931. – *The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Coleoptera Lamellicornia. Part III (Coprinae)*. Taylor and Francis, London, xii + 428 pp, 13 pls, 1 map.
- BALTHASAR, V. 1935. – *Onthophagus*-Arten Chinas, Japans und der angrenzenden Länder. Mit Beschreibungen von 14 neuen Arten und einer Unterart. (30. Beitrag zur Kenntnis der palaearktischen Scarabaeiden). *Folia Zoologica et Hydrobiologica*, 8 : 303-353.
- BALTHASAR, V. 1941. – Neue coprophage Scarabaeiden des Deutschen Entomologischen Instituts (Coleoptera : Scarabaeidae). 71. Beitrag zur Kenntnis der Scarabaeidae. *Arbeiten über morphologische und taxonomische Entomologie aus Berlin-Dahlem*, 8 : 181-184.
- BALTHASAR, V. 1958. – Eine neue Gattung und Art der Subtribus Alloscelina (Coleoptera, Fam. Scarabaeidae). 93. Beitrag zur Kenntnis der Scarabaeidae. *Entomologische Arbeiten aus dem Museum Georg Frey*, 9 : 163-168.
- BALTHASAR, V. 1959. – Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Onthophagus* Latr. *Acta entomologica Musei nationalis Pragae*, 33 : 461-471.
- BALTHASAR, V. 1963a. – Eine neue Gattung und neue Arten der Fam. Scarabaeidae. (114. Beitrag zur Kenntnis der Scarabaeoidea, Col.). *Revue de Zoologie et Botanique Africaines*, 68 : 86-98.
- BALTHASAR, V. 1963b. – *Monographie der Scarabeidae und Aphodiidae der palaearktischen und orientalischen Region (Coleoptera : Lamellicornia). Band 1. Allgemeiner Teil. Systematischer Teil : 1. Scarabaeinae. 2. Coprinae (Pinotini, Coprini)*. Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, Prague, 391 pp, 24 pls.
- BALTHASAR, V. 1963c. – *Monographie der Scarabeidae und Aphodiidae der palaearktischen und orientalischen Region (Coleoptera : Lamellicornia). Band 2. Coprinae (Onitini, Oniticellini, Onthophagini)*. Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, Prague, 627 pp, 16 pls.
- BALTHASAR, V. 1964. – *Caccobiomorphus*, eine neue Gattung der Pinotini (118. Beitrag zur Kenntnis der Scarabaeoidea, Col.). *Entomologische Blätter*, 60 : 31-33.
- BALTHASAR, V. 1965. – Eine neue Untergattung und neue Arten der Familie Scarabaeidae (Col.) (121. Beitrag zur Kenntnis der Scarabaeoidea). *Acta entomologica bohemoslovaca*, 62 : 14-23.
- BARBERO, E., PALESTRINI, C. & ROGGERO, A. 2009a. – Taxonomic study of *Drepanellus* gen. n. (Coleoptera, Scarabaeidae, Oniticellini), with the description of two new species. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 56 : 251-265.
- BARBERO, E., PALESTRINI, C. & ROGGERO, A. 2009b. – Systematics and phylogeny of *Eodrepanus*, a new Drepanocerine genus, with comments on biogeographical data (Coleoptera : Scarabaeidae : Oniticellini). *Journal of Natural History*, 43 : 1835-1878.

- BOHEMAN, C. H. 1857. – *Insecta Caffrariae annis 1838-1845 a J. A. Wahalberg collecta, amici auxilio suffultus dsecrpsit Carolus H. Boheman. Pars. II. Coleoptera (Scarabaeides)*. Officina Norstedtiana, Holmiae. 396 pp., 1 pl.
- BOUCOMONT, A. 1921. – Synopsis des “Oniticellini” d’Afrique. *Revue Zoologique Africaine*, 9 : 197-234.
- BOUCOMONT, A. 1923. – Coprophaga africana, 2^e note. *Revue Zoologique Africaine*, 11 : 40-58.
- BOUCOMONT, A. & GILLET, J. J. E. 1927. – Fam. Scarabaeidae. Subfam. Coprinae II. In Gillet, J. J. E. & Boucomont, *Scarabaeidae : Coprinae, Termitotroginae*. Coleopterorum Catalogus, auspiciis et auxilio W. Junk, editus a S. Schenkling. (Partes 38 et 90). W. Junk, Berlin, Vol. 19 (3) : 103-263.
- BRANCO, T. 1989. – Étude de *Cambefortius* gen.n. et diagnose préliminaire de quatre nouveaux genres d’Onthophagini afro-tropicaux (Coleoptera, Scarabaeidae). *Annales de la Société entomologique de France (Nouvelle Série)*, 25 : 249-263.
- BRANCO, T. 1990. – Essai de révision des genres du “groupe” *Stiptopodius* : Le genre *Neosaproecius* nov. (Coleoptera, Scarabaeidae). *Annales de la Société entomologique de France (Nouvelle Série)*, 26 : 295-299.
- BRANCO, T. 2007. – Scarabaeoidea (Coleoptera) of Portugal : genus-group names and their type species. *Zootaxa*, 1453 : 1-31.
- BRANCO, T. 2010. – Revision of the genera *Tiniocellus* Péringuey, 1901 and *Nitiocellus* gen. n. (Coleoptera, Scarabaeidae, Oniticellini). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 47 : 71-126.
- BRANCO, T. & ZIANI, S. 2005. – *Cheironitis* Lansberge, 1875 – its correct spelling and validity (Coleoptera, Scarabaeidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 37 : 267-272.
- CAMBEFORT, Y. 1976. – Quelques synonymies de Coléoptères Scarabaeinae. *Nouvelle Revue d’Entomologie*, 6 : 269-272.
- CAMBEFORT, Y. 1979. – Données préliminaires sur la taxonomie des *Caccobius* Thomson s. lat. (Coleoptera Scarabaeoidea Scarabaeinae). *Nouvelle Revue d’Entomologie*, 9 : 119-128.
- CAMBEFORT, Y. 1981. – *Amietina* un nouveau genre africain d’Onthophagini (Coleoptera, Scarabaeoidea, Scarabaeidae). *Nouvelle Revue d’Entomologie*, 11 : 143-147.
- CAMBEFORT, Y. 1984. – Étude écologique des Coléoptères Scarabaeidae de Côte d’Ivoire. Annexe : Descriptions préliminaires d’un nouveau genre et de 36 nouvelles espèces, et nouvelle synonymie. *Travaux des chercheurs de la Station de Lamto (RCI)*, 3, 12 pp.
- CAMBEFORT, Y., GILL, B.D. & MORETTO, PH. 2010. – Une nouvelle espèce du genre *Acanthonitis* Janssens. Contribution à la connaissance des genres d’Onitini (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae). *Catharsius La Revue*, 2 : 1-10.
- CASTELNAU, F.L. DE 1832. – Mémoire sur cinquante espèces nouvelles ou peu connues d’insectes. *Annales de la Société entomologique de France*, 1 : 386-415.
- CASTELNAU, F.L. DE 1840. – *Histoire Naturelle des Insectes Coléoptères. Tome deuxième*. P. Duménil, Paris. 564 pp, 38 pls.
- DAVIS, A.L.V., FROLOV, A.V. & SCHOLTZ, C.H. 2008. – *The African Dung Beetle Genera*. Protea Book House, Pretoria. 272 pp.
- DEJEAN, P. F. M. A. 1833. – *Catalogue des Coléoptères de la collection de M. le Comte Dejean*. Deuxième édition, 2^{ème} livraison. Méquignon-Marvis Père et Fils, Paris, pp. 97-176.
- ERICHSON, W. F. 1847. – *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands. Erste Abteilung. Coleoptera. Dritter Band*. Nicolaische Verlags-Buchhandlung, Berlin. Lieferung 5 : 641-800.

- FELSCHÉ, C. 1904. – 1. Abteilung. Pp. 399-405. *In*: Felsche, C. & H. d'Orbigny, Coprophagen der Ausbeute des Herrn Prof. Dr. Yngve Sjöstedt. *Arkiv för Zoologi*, 1 : 399-409.
- FERREIRA, M.C. 1960. – Revisão das espécies africanas de *Catharsius* s. str. do «grupo *adamastor*» e descrição de espécies novas (Col. Lamellicornia). *Revista de Entomologia de Moçambique*, 3 : 1-77.
- FERREIRA, M.C. 1972. – Os Escarabédeos de África (sul do Sáara). I. *Revista de Entomologia de Moçambique*, 11 [1968-1969], 1088 pp, 35 anns, 288 pls.
- GILLET, J. J.-E. 1911. – Coprophaga africana. Descriptions d'espèces nouvelles et remarques diverses. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 55 : 308-312.
- HAROLD, E. v. 1869. – Scarabaeidae. Pp. 979-1346. *In* Gemminger, M. & E. von Harold (eds), *Catalogus coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus*. E.H.Gummi, Monachii (Munich), Vol. 4 : 979-1346.
- HAROLD, E. v. 1871. – Verzeichniss der von Dr. Beccari in Bogos gesammelten coprophagen Lamellicornien. *Coleopterologische Hefte*, 8 : 1-28.
- HAROLD, E. v. 1875. – Ueber einige Coprophagen aus Monrovia. *Stettiner Entomologische Zeitung*, 36 : 452-456.
- HAROLD, E. v. 1877. – Enumération des lamellicornes coprophages rapportés de l'Archipel Malais, de la Nouvelle Guinée et de l'Australie boréale par M. M. J. Doria, O. Beccari et L. M. d'Albertis. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria*, 10 : 38-110.
- HOPE, F.W. 1833. – On the Characters of several New Genera and Species of Coleopterous Insects. *Proceedings of the Zoological Society of London*, 1 : 61-64.
- HOPE, F.W. 1837. – *The Coleopterist's Manual, containing the Lamellicorn Insects of Linneus and Fabricius*. H.G.Bohn, London, xiii + 121 pp, 3 pls.
- ICZN 1993. – **Opinion 1708**. *Proagoderus* Lansberge, 1883 (Insecta, Coleoptera) : conserved. *The Bulletin of Zoological Nomenclature*, 50 : 75-76.
- ICZN 1999. – *International code of zoological nomenclature, Code international de nomenclature zoologique*. Ed. 4. International Trust for Zoological Nomenclature, London, xxix + 306 pp.
- JANSSENS, A. 1936. – Un nouveau genre d'Onitide africain. *Bulletin du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique*, 12, n° 16, 3 pp.
- JANSSENS, A. 1937. – Révision des Onitides. *Mémoires du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique*, 2^e sér., 11, 200 pp, 2 pls.
- JANSSENS, A. 1938. – Notes sur les Onitides africains (Coleoptera Lamellicornia), Troisième Note. *Bulletin du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique*, 14, n° 22, 13 pp.
- JANSSENS, A. 1939. – *Exploration du Parc national Albert, Mission G. F. de Witte (1933-1935). Faciscule 29 : Coprini. Coleoptera Lamellicornia, Fam. Scarabaeidae*. Institut des Parc Nationaux du Congo Belge, Bruxelles. 103 pp, 4 pls.
- JANSSENS, A. 1940a. – Monographie des *Scarabaeus* et genres voisins. *Mémoires du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique*, 2^e sér., 16, 81 pp, 3 pl.
- JANSSENS, A. 1940b. – Monographie des *Gymnopleurides* (Coleoptera Lamellicornia). *Mémoires du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique*, 2^e sér., 18, 74 pp, 2 pl.
- JANSSENS, A. 1942. – *Exploration du Parc national Albert, Mission G. F. de Witte (1933-1935). Faciscule 38. Addenda et corrigenda au fascicule 29 (Coprini)*. Bruxelles : 39-44.
- JANSSENS, A. 1949. – Contribution à l'étude des Coléoptères Lamellicornes. XIII. – Table synoptique et essai de classification pratique des Coléoptères Scarabaeidae. *Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique*, 25, n° 15, 30 pp.

- JEKEL, H. 1872. – Notice sur le genre *Caccobius*, C. G. Thomson. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée*, 2^e série, 23 : 405-419.
- KIRBY, W. 1828. – A description of some Coleopterous Insects in the collection of the Rev. F. W. Hope, F. L. S. *The Zoological Journal*, 3 : 520-525, pl. XIV.
- KRIKKEN, J. 2009. – Drepanocerine dung beetles : a group review, with description of new taxa (Coleoptera : Scarabaeidae : Scarabaeinae). *Haroldius*, 4 : 1-30.
- LANSBERGE, J. W. VAN 1875. – Monographie des Onitides. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 18 : 5-148.
- LANSBERGE, J. W. VAN 1883. – Description de trois espèces nouvelles d'*Onthophagus* appartenant au Musée Royal de Leyde. Note VII. *Notes from the Leyden Museum*, 5 : 14-16.
- LANSBERGE, J. W. VAN 1885. – Descriptions d'espèces nouvelles de Coléoptères appartenant au Musée civique de Gênes. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria*, (2) 2 : 375-400.
- LANSBERGE, J. W. VAN 1886. – Scarabaeides, Buprestides et Cerambycides de l'Afrique occidentale envoyés au Musée de Leyden par MM. Veth et Van Der Kellen. *Notes from the Leyden Museum*, 8 : 69-120.
- LATREILLE, P. A. 1810. – *Considérations Générales sur l'Ordre Naturel des Animaux Composant les Classes des Crustacés, des Arachnides, et des Insectes ; avec un Tableau Méthodique de leurs Genres, Disposés en Familles*. Vol. 8. F. Schoell, Paris. 444 pp.
- LESNE, P 1900. – Collections entomologiques recueillies au cours de la mission Bonchamps et remise au Muséum par M. Ch. Michel. Coléoptères. Pp. 498-501, pl. I. In : Ch. Michel, *Mission de Bonchamps. Vers Fachoda à la rencontre de la mission Marchand à travers l'Éthiopie*. Plon-Nourrit et C^{ie}, Paris, 560 pp.
- LÖBL, I. 2006. – New nomenclatural and taxonomic acts, and comments : Scarabaeidae : Scarabaeinae. Pp. 31-32. In : Löbl, I. & A.Smetana (eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3 : Scarabaeoidea - Scirtoidea - Dascilloidea - Buprestoidea - Byrrhoidea*. Apollo Books, Stenstrup. 690 pp.
- LÖBL, I., KRELL, F.-T. & KRÁL, D. 2006a. – Tribe Coprini Leach, 1815. Pp. 151-154. In : Löbl, I. & A.Smetana (eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3 : Scarabaeoidea - Scirtoidea - Dascilloidea - Buprestoidea - Byrrhoidea*. Apollo Books, Stenstrup. 690 pp.
- LÖBL, I., KRELL, F.-T., ZIANI, S. & KRÁL, D. 2006b. – Tribe Onthophagini Burmeister, 1846. Pp. 159-176. In : Löbl, I. & A.Smetana (eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3 : Scarabaeoidea - Scirtoidea - Dascilloidea - Buprestoidea - Byrrhoidea*. Apollo Books, Stenstrup. 690 pp.
- MONTREUIL, O. 1998. – Analyse phylogénétique et paraphylie des Coprini et Dichotomiini (Coleoptera : Scarabaeidae). Scénario biogéographique. *Annales de la Société entomologique de France (Nouvelle Série)*, 34 : 135-148.
- MORETTO, Ph. 2009. – Essai de classification des *Onthophagus* Latreille, 1802 africains des 5^{ème} et 6^{ème} groupes de d'Orbigny (Coleoptera, Scarabaeidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie (Nouvelle Série)*, 25[2008] : 145-178.
- MOTSCHULSKY, V. 1860. – Sur les Collections Coléoptérologiques de Linné et de Fabricius. (Continuation). XXII. Lamellicornes. *Études entomologiques*, 8[1859] : 147-162.
- MÜLLER, G. 1941. – Nuovi Coleotteri dell'Africa Orientale. *Atti del Museo civico di Storia naturale di Trieste*, 14 : 319-352.
- MÜLLER, G. 1942. – Nuovi Coleotteri dell'Africa Orientale. Seconda Serie. *Atti del Museo civico di Storia naturale di Trieste*, 15 : 63-86.
- ORBIGNY, H. D' 1902. – Mémoire sur les Onthophagides d'Afrique. *Annales de la Société entomologique de France*, 71 : 1-324.

- ORBIGNY, H. D' 1904. – Onthophagides africains de la collection du Musée Civique de Genes. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria*, 41 : 253-331.
- ORBIGNY, H. D' 1913. – Synopsis des Onthophagides d'Afrique. *Annales de la Société entomologique de France*, 82 : 1-742.
- PALESTRINI, C. 1982. – Il “sottogenere” *Pseudonthophagus* Balth. (Coleoptera : Scarabaeidae : Onthophagini). *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, 114 : 97-102.
- PALESTRINI, C., BARBERO, E., ROGGERO, A. 2004. – Note su filogenesi e zoogeografia del genere *Liatongus* Reitter, 1893. *Atti XIX Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Catania, 10-15 giugno 2002*. 1 : 77-83.
- PALESTRINI, C. & GIACONE P. 1988. – Filogenesi e zoogeografia del sottogenere *Hyalonthophagus* nov. (Coleoptera, Scarabaeidae, gen. *Onthophagus*). *Atti XV Congresso Italiano di Entomologia, L'Aquila - 13-17 Giugno 1988*, 4 pp, 3 pls, 1 map.
- PAULIAN, R. 1932a. – Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de Coprophage (Col.) du Tonkin. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 37 : 205-206.
- PAULIAN, R. 1932b. – Note rectificative. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 37 : 212.
- PAULIAN, R. 1939. – Trois nouveaux coprophages de Mauritanie. *Revue Française d'Entomologie*, 6 : 10-16.
- PAULIAN, R. 1986. – Quelques modifications dans la nomenclature des coléoptères Scarabéides. *Nouvelle Revue d'Entomologie (Nouvelle Série)*, 3 : 214.
- PÉRINGUEY, L. 1901. – Family Scarabaeidae, Part I. Descriptive catalogue of the Coleoptera of South Africa. *Transactions of the South African Philosophical Society*, 12 : 13-368 + i-viii, pls. I-IX.
- REITTER, E. 1892. – *Bestimmungstabelle der Lucaniden und coprophagen Lamellicornen*. XXIV. Heft, (Sonderabdruck aus dem XXX. Bande der Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn). Verlag des Verfassers, Brünn, 230 pp.
- REITTER, E. 1894. – Nachträge und Berichtigungen zu meiner Bestimmungstabelle des coprophagen Lamellicornen. *Entomologische Nachrichten*, 20 : 183-190.
- ROTH, J. R. 1851. – Diagnosen neuer Coleoptera aus Abyssinien. *Archiv für Naturgeschichte*, 17 : 115-133.
- SHIPP, J. W. 1895. – Notes on *Onthophagus* Latr., with corrections of nomenclature and a description of a genus. *The Entomologist*, 28 : 178-179.
- WATERHOUSE, C. O. 1891. – New Scarabaeidae in the British Museum : a Fifth Contribution [Concluded from vol. vii, p. 522]. *Annals and Magazine of Natural History*, Ser. 6, 8 : 53-61.
- ZÍDEK, J. & POKORNÝ, S. 2008. – Illustrated keys to Palearctic *Scarabaeus* Linné (Scarabaeidae). *Animma.X*, 27 : 1-28.
- ZÍDEK, J. & POKORNÝ, S. 2011. – Replacement name for a subgenus of *Scarabaeus* Linné, and remarks on *Scarabaeus isidis* (Scarabaeidae: Scarabaeinae: Scarabaeini). *Klapalekiana*, 47 : 89-90.
-